

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ СМЕРТИ

Хайдарова Хилола Анваровна

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета

Email: khilola.khaydarova@mail.ru

***Аннотация:** данная статья посвящена анализу прав человека, которые сохраняются и могут быть реализованы после его смерти. Автор рассматривает такие права, как право на достойное захоронение, право на защиту чести и достоинства умершего, право на наследование имущества, а также авторские права. Автор приходит к выводу, что, несмотря на юридическую смерть человека, некоторые его права и интересы продолжают сохранять силу и должны уважаться обществом. Статья представляет интерес для юристов, философов и всех интересующихся вопросами этики и прав человека.*

Ключевые слова: права человека, после смерти, умерший человек, защита прав, личные данные, конфиденциальность, честь и достоинство, достойное захоронение, авторские права, интеллектуальная собственность, наследственное право, наследники, духовное наследие.

В настоящее время вопрос о правах человека после смерти становится все более актуальным. С развитием технологий и научных исследований, а также проблемами, связанными с проблемами этики, морали и права, возникает необходимость рассмотрения этого вопроса в деталях.

Права человека являются неприкосновенными и неотъемлемыми, однако часто возникают вопросы о том, сохраняются ли они после смерти личности. Какие права наследуются и как они вписываются в систему объектов гражданских прав?

Сразу скажу, что права человека не прекращаются после смерти. Они сохраняются в разных формах и существуют наравне с другими объектами

гражданских прав. Права человека после смерти можно рассматривать с разных точек зрения, но основные аспекты можно выделить. Так, например, наследственные права являются одним из видов прав, которые переходят от человека, прошедшего на тот свет, к его наследникам.

Наследственные правоотношения являются одной из основополагающих отраслей общественных правоотношений, которая несомненно, хоть раз, затрагивает каждого человека и его интересы, тем самым обеспечивая непрерывность существования и развития частной собственности и данной отрасли гражданского права в целом. Иными словами, наследственное право представляет собой комплекс отношений, которые возникают в связи с переходом наследства. К такому наследству могут относиться движимое и недвижимое имущества, деньги и другие имущественные права. Помимо этого, наследник может получить право на наследование прав на интеллектуальную собственность, которые также сохраняются после смерти автора¹.

Одним из важных аспектов прав человека после смерти является защита его личных данных и конфиденциальности. С развитием интернета и социальных сетей актуальность этого вопроса возрастает. Умерший человек имеет право на неприкосновенность своей частной жизни, а его близкие имеют право на уважение и сохранение памяти о нем. Здесь стоит отметить, что законодательство многих стран уже предусматривает определенные меры защиты данных умерших лиц.

Стоит также упомянуть о правах на защиту чести и достоинства умершей личности. Данные права являются неотъемлемыми и переходят к

¹ Гришаев С.П. Наследственное право и социальная справедливость / С.П. Гришаев, У.А. Омарова. М.. С.67.

наследникам вместе с наследством². Таким образом, после ухода из жизни человека его наследники все еще могут защищать его честь и достоинство, если были нарушены его права в данной области. Конечно же, необходимо отметить, что сохранение прав человека после смерти важно не только для наследников, но и для всего общества в целом. Таким образом, право сохранять честь и достоинство умершей личности помогает защищать ее репутацию и историческую память.

Кроме того, умерший человек может оставить трудовые результаты, которые сохраняются после его смерти. Например, это могут быть книги, статьи, музыкальные произведения, научные открытия и т.д. Право на сохранение трудовых результатов является составной частью права на интеллектуальную собственность. Следовательно, одним видом прав человека, которые сохраняются после смерти, являются авторские права. Это право на защиту интеллектуальной собственности, которое также сохраняется и переходит к наследникам умершей личности.

Авторские права — это право на интеллектуальную собственность, которое закреплено за создателем произведения науки, литературы, искусства или другого продукта интеллектуальной деятельности³. После смерти автора авторские права переходят к наследникам, которые могут использовать их в своих целях, защищать правильность авторства и своей собственности на произведение. Следовательно, авторские права также являются важным аспектом прав человека после смерти. Умерший автор имеет право на сохранение своего творческого наследия и на защиту его от

² Черепяхин Б.Б. // Волеобразование и волеизъявление юридического лица: правопреемство по советскому гражданскому праву // Правоведение. N 2. С 223.

³ Усольцева С.В. Результаты интеллектуальной деятельности, как правовая категория. Автореф. Дисс. к.ю.н. Томск. 2007, С.45.

неправомерного использования⁴. Законодательство большинства стран предусматривает возможность передачи авторских прав наследникам после смерти автора, что позволяет сохранить и продолжить его творческое наследие.

Права человека после смерти сохраняются, и необходимо учитывать их место в системе объектов гражданских прав. Однако важно понимать, что это не просто абстрактные права, а права, защищающие личность и ее достоинство, даже после ее ухода из этого мира. Право на достойное захоронение и уважение к мертвым является одним из фундаментальных прав человека после смерти⁵. В разных культурах и религиях существуют различные традиции и обычаи, связанные с похоронами и памятью об умерших. Законодательство большинства стран устанавливает определенные нормы и правила, регулирующие вопросы захоронения и обращения с останками умерших.

Еще одним важным аспектом сохранения прав человека после смерти является охрана памятников культуры и истории. Ученые, археологи и историки ищут и сохраняют следы прошлого, чтобы обеспечить сохранность и передачу знаний будущим поколениям. Они работают на сохранение наследия прошлого и задают решающие вопросы о том, как должны смотреть наши потомки на события нашей эры.

Конечно, сохранение прав человека после смерти — это сложный, но очень важный вопрос. Сохранять духовное наследие умерших, их память, ставить памятники и сохранять наследственные документы — все это необходимо для обеспечения не только наследников, но и всего общества. И

⁴ Судариков С.А. Основы авторского права. Минск. 2000, С.122.

⁵ Абдуллаев М.И. Международно-правовой контроль в области защиты прав человека // Правоведение. 1999. - № 1. - С.174.

решение этого вопроса должно быть основано на взаимном уважении и понимании между всеми заинтересованными сторонами.

Следует отметить, что права человека после смерти также могут быть предметом споров и судебных разбирательств. Например, наследники могут оспаривать завещание или требовать возмещения за нарушение наследственных прав.

Кроме того, сохранение прав человека после смерти входит в общий контекст сохранения прав человека в целом. Очень важно обеспечить охрану прав человека и в период после смерти, чтобы поддерживать и защищать уважение к человеческой жизни и личности. С точки зрения правовой системы, права человека после смерти представляют собой важный аспект правовой защиты и гарантий, обеспечивающих уважение к достоинству человека и его бесконечной ценности. Они также способствуют развитию более справедливого и гуманного законодательства, которое учитывает интересы всех сторон, включая умерших. Кроме того, уважение к правам человека после смерти формирует осознание обязательства сохранять историческую память и культурное наследие, что является неотъемлемой частью гражданского общества. Таким образом, права человека после смерти способствуют формированию ответственного отношения к прошлому и наследию предыдущих поколений.

В целом, понятие и сущность прав человека после смерти и их место в системе объектов гражданских прав необходимы не только для наследников, но и для всего общества. Они помогают сохранять память о прошлых поколениях и сохранять интеллектуальную собственность, которая является важной составляющей нашей культуры и истории. Кроме того, обеспечение права на защиту чести и достоинства умершей личности помогает сохранить

ее репутацию и уважение к ней в глазах общества.

В заключение, важно отметить, что права человека после смерти не менее важны, чем права живых людей. Их сохранение помогает сохранять наследие и поддерживать уважение к человеческой личности, даже после ее ухода из жизни. Понимание сущности и места прав человека после смерти в системе объектов гражданских прав является необходимым условием для поддержания правильной и эффективной наследственной системы, которая бы учитывала все аспекты сохранения человеческого наследия. Все это помогает сохранять духовное наследие и культурные ценности, которые следует сохранять и передавать следующим поколениям, чтобы сохранять связь между прошлым, настоящим и будущим. Рассмотрение различных аспектов прав человека после смерти, таких как защита личных данных и конфиденциальности, авторских прав и распоряжение останками, позволяет определить их значение для общества и правовой системы. Важно продолжать работу над развитием законодательства и норм, обеспечивающих защиту прав человека после смерти и уважение к его памяти и наследию.

Список использованной литературы:

1. Гришаев С.П. Наследственное право и социальная справедливость / С.П. Гришаев, У.А. Омарова. М. 2009.
2. Черепяхин Б.Б.//Волеобразование и волеизъявление юридического лица: правопреемство по советскому гражданскому праву // Правоведение №2.
3. Усольцева С.В. Результаты интеллектуальной деятельности, как правовая категория. Автореф. Дисс. к.ю.н. Томск. 2007.
4. Судариков С.А. Основы авторского права. Минск. 2000.

5. Абдуллаев М.И. Международно-правовой контроль в области защиты прав человека // Правоведение. 1999. - № 1.